

TURLI DARAJADA SHO'RLANGAN TUPROQLARNING G'O'ZANING O'SISH VA RIVOJLANISH DINAMIKASIGA TA'SIRI

Ostonova Gulnoza Rashidovna

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

Email: ostonovagulnozarashidovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554366>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil

Ma'qullandi: 18- January 2024 yil

Nashr qilindi: 23- Januay 2024 yil

KEY WORDS

Buxoro-8 g'o'za navi, shonasi, bo'yi, hosil shoxi, guli, ko'saklar soni.

ABSTRACT

Mazkur maqolada, turli darajada sho'rlangan tuproqlarning g'o'zaning o'sish va rivojlanish dinamikasiga ta'siri aniqlandi. Dala tajribasida sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlar tanlab olindi. Natijada, variantlar orasida eng ijobiy natijalar birinchi variant oz sho'rlangan tuproqda kuzatildi.

Tadqiqot Materiallari Va Metodologiyasi.

Barchaga ma'lumki, Buxoro tumanining tuproqlari turli darajada sho'rlangan bo'lib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda ayniqsa g'o'za parvarishda dehqon va ilg'or fermer xo'jaliklarining mashaqqatli mehnati evaziga hosil olishga erishilmoqda. Ammo, iqlim sharoitining o'zgarishi va sho'rlanishning ortib borishi yildan-yilga g'o'za o'simligidan yuqori va sifatli hosil olish imkoniyatini chegaralanmoqda.

Tuproqlarning sho'rlanishi o'simliklarning o'sib rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Bunda fiziologik jarayonlari buzilib o'simliklarda stress holatlari kuzatiladi.

G'o'za fiziologik xususiyatlari shundayki, havodan barglari orqali, tuproqdan ildizi orqali oziqlanadi. Bu xususiyatlari tufayli, g'o'za vegetatsiya davrida poya va ildizlari ma'lum bir vaqt ichida o'sib boradi. Poya va ildizning bo'yiga o'sishi murtakning rivojlanish davrida shakllangan apikal meristemalar hisobiga bo'lib, apikal meristema to'qimalarida doimiy ravishda yangi hujayralar hosil bo'lib, ular cho'zilishi tufayli o'sadi. Cho'ziluvchi hujayra devorlari sitoplazmadan doimo kelib turuvchi polisaxaridlar hisobiga yangidan qurilib turiladi.

Poya va ildiz uchlarida bir qator reseptorlar tizimi mavjud bo'lib, ular o'simliklarda bo'lgan tashqi muhit o'zgarishlarini qabul qilib, ularga nisbatan adekvat moslanishlarni vujudga keltiradi.

Umuman olganda, g'o'zada ikkita markaziy boshqarish bo'lib, ular o'z navbatida poya va ildizni yangi muhitga moslashishiga olib keladi. Bu markazlarda fitogormonlar ishlab chiqiladi.

G'o'za o'simligi o'zining fiziologik o'sish va rivojlanish jarayonida 4 ta: embrional, yuvinil, yetuklik va qarish bosqichlarini o'taydi.

Bilamizki, Buxoro-8 g'ozavi navi o'zining morfo-biologik, fiziologik xususiyatlariga ko'ra, baquvvat "polvon" g'ozavi navlari sirasiga kirib, uning ildiz tizimi baquvvat, yo'g'on va tuproq ostiga chuqur joylashganligi va barg plastinkalari qalin bo'lishi va o'suv organlari o'rtacha tuklanishga ega bo'lganligi sabab, suvsizlikka, sho'rlanishga va boshqa ekstremal sharoitlarga nisbatan chidamliligi bilan ajralib turadi.

Turli darajada sho'rlangan tuproqlar g'ozaning Buxoro-8 navi fenologik ko'rsatkichlariga ta'sirini bilish maqsadida 2022-yilda Buxoro tumani "Aslon To'yli bobo" fermer xo'jaligi maydonlarida tajriba o'tkazildi.

Tajriba o'tloqi-allyuvial tuproqlarida olib borilib, har bir variant uch qaytiriqda, nazorat varianti (oz sho'rlangan) va sinov variantlarida sho'rlangan darajasi o'rtacha va kuchli yer tanlandi. Tuproqning sho'rlanish darajasi aniqlashga mo'ljallangan maxsus pH metr orqali aniqlandi.

Tadqiqotda dala sharoitida o'tkazilgan barcha tahlil va fenologik kuzatuvlar O'zPITI va VNIIXSZR da ishlab chiqilgan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlarga matematik ishlov berishlar B.Dospexov usulida aniqlandi.

Olingan natijalar va ularning tahlili shuni ko'rsatdiki, urug'lik chigitlari tajriba tizmiga muvofiq may oyining boshida turli darajada sho'rlangan yerlarda ekilib, o'sish va rivojlanish dinamikasini aniqlash maqsadida, har oyning (iyun, iyul, avgust, sentabr) birinchi dekadasigacha o'simlik bo'yi, hosil shoxi, shona, gul, ko'saklar soni va shundan ochilgani standart usulida aniqlanib, tahlil ishlari olib borildi.

G'ozaning bo'yi, hosil shoxi, hosil elementlarining to'planishi, bir tupdagi yetilgan ko'saklar soni, shundan ochilgani har oyning birinchi o'n kunligida o'simlik vegetatsiyasining boshidan to oxirgi pishish davrigacha yorliqlar osilgan o'simliklarda (har bir variantning uch takroridan 25 tadan o'simlikda) uch xil sho'rlangan tuproqda olib borildi.

Turli darajada sho'rlangan tuproqlarda yetishtirilgan g'ozavi o'simligining asosiy poyasining balandligi va hosil shoxi soniga tuproq sho'rlanish darajasining ta'siri tahlil qilinganida, nazorat variantida o'rganish muddatlari bo'yicha may, iyun, iyul, avgust, sentabr oylarida aniqlanganda g'ozaning asosiy poyasi balandligi aniqlangan oylar ketma-ketligida quyidagicha bo'ldi, 17,6; 46,8; 69,5; 76,9; 87,0 sm ni tashkil qildi. Vegetatsiya davrining may oyida chinbarglar soni 7,5 donani tashkil etib, keyingi oydan hosil shoxlari shakillangan. Iyun, iyul, avgust, sentabr oylarida hosil shoxlari soni tegishli 8,0; 11,5; 12,0; 14,0 donani tashkil qildi (1-jadval).

O'rtacha sho'rlangan tuproqlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki g'ozaning asosiy poyasini balandligi biometrik o'lchashlar olib borilgan turli muddatlarda ya'ni may, iyun, iyul, avgust, sentabr oylarida tegishli 12,6; 38,7; 59,3; 67,3; 74,5 sm ni tashkil qilgan bo'lsa, sho'rlanish darajasi ortib borishi bilan g'ozavi o'simligining bo'yi nisbatan kamayganligi kuzatildi. Masalan, o'rtacha va kuchli sho'rlangan tuproqlarda oz sho'rlangan nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 5,0 sm dan 30,0 sm oraliqida tebrandi (1-jadval).

Shuningdek, kuchli sho'rlangan tuproqlarda o'stirilgan g'ozaning asosiy poyasining balandligi tadqiqot ishlari olib borilgan may, iyun, iyul, avgust, sentabr oylarida mos ravishda 9,6; 23,4; 39,0; 52,3; 63,5 sm ni tashkil qildi. O'rganilgan oylar davomida hosil shoxi soni mos ravishda; 4,0; 5,0; 7,0; 9,0; 10,0 donani tashkil qildi (1-jadval).

2022 yil iyul holatida barcha variantlar kesimida o'simlik bo'yi va hosil shoxi soni

aniqlandi. Bunda o'simlik bo'yi: 69,5 sm dan 39,0 smgacha; hosil shoxi 11,5-7 donagacha interval oralig'idagi natijalar olindi.

G'o'zaning o'sish va rivojlanish dinamikasi 2022 yil 5-avgust holatida o'rganilganda, o'simlik bo'yi, hosil shoxi sonida quyidagi farq borligi ya'ni, o'simlik bo'yi 52,3-76,9 smgacha; hosil shoxi 9-12,0 donagacha interval oralig'idagi farq borligi kuzatildi (1-jadval).

2020 yil 10-sentabr holatida g'o'zaning o'sish va rivojlanish dinamikasi barcha variantlar kesimida aniqlandi. Bunda o'simlik bo'yi 63,5-87,0 smgacha; hosil shoxi 10,0-14,0 dona oralig'ida bo'ldi (1-jadval).

Olib borilgan tadqiqotlar natijalarga ko'ra turli darajada sho'rlangan tuproqlarda o'suvchi Buxoro-8 g'o'za navining bo'yi may oyida mos ravishda birinchi variant oz sho'rlangan nazorat variantda 17,6 sm, ikkinchi variant o'rtacha sho'rlangan variantda 12,6 sm, uchinchi variant kuchli sho'rlangan tuproqda 9,6 sm ni tashkil etdi (1-jadval).

1- jadval

Turli darajada sho'rlangan yerlarda o'stirilgan g'o'zaning fenologik ko'rsatkichlari, 2022 yil

№	Variantlar	may		iyun		iyul		avgust		sentabr	
		Bo'yi sm	Chinbarg dona	Bo'yi sm	Hosil shoxi						
1	Nazorat	17,6	7,5	46,8	8,0	69,5	11,5	76,9	12,0	87,0	14,0
2	O'rtacha sho'rlangan	12,6	5,5	38,7	6	59,3	9	67,3	11,0	74,5	12,0
3	Kuchli sho'rlangan	9,6	4,0	23,4	5	39,0	7	52,3	9	63,5	10,0

Chinbarglar soni mos ravishda 7,5; 5,5; 4,0 ni tashkil etdi. Vegetatsiya davrining iyun oyida mos ravishda birinchi variant oz sho'rlangan nazorat variantda 46,8 sm, ikkinchi variant o'rtacha sho'rlangan variantda 38,7 sm, uchinchi variant kuchli sho'rlangan tuproqda 23,4 sm ni tashkil etdi. Shonasi o'rtacha har bir variantda 4,1; 3,2; 2 dona. Guli variantlar kesimida 1,5; 1,0; 0,8 dona. Ko'sagi esa 0,4; 0,2; 0,1 donani tashkil etdi (2-jadval).

Xuddi shunday kuzatuv ishlari iyul oyida ham olib borildi, bunda bo'yi har bir variantda mos ravishda 69,5; 59,3; 37 sm. Hosil shoxlari mos ravishda 11,5; 9; 7 dona. Shonasi o'rtacha har bir variantda 6,2; 5,1; 3,8 dona. Guli variantlar kesimida 4,2; 3,1; 2,8 dona. Ko'sagi esa 6,9; 4,8; 3,9 donani tashkil etdi (2-jadval).

Ushbu kuzatuv avgust oyida quyidagi natijalarni tashkil etdi: bo'yi birinchi variant oz sho'rlangan nazorat variantida 76,9 sm, ikkinchi variant o'rtacha sho'rlangan tuproqda 67,3sm , uchinchi variant kuchli sho'rlangan tuproqda 52,3 smni tashkil etdi. Hosil shoxlari mos ravishda 12,0; 11,0; 9 dona. Shonasi o'rtacha har bir variantda 7,3; 5,4; 4,2 dona. Guli variantlar kesimida 5,1; 3,8; 2,1 dona. Ko'sagi esa 9; 7; 5,0 donani tashkil etdi (2-jadval).

O'simligimizning vegetatsiya oxirida quyidagi natijalar olindi yani sentabr oyida mos ravishda bo'yi birinchi variant oz sho'rlangan nazorat variantida 87,0, ikkinchi variant o'rtacha sho'rlangan tuproqda o'sgan g'o'zaning bo'yi 74,5 , uchinchi variant kuchli sho'rlangan tuproqda o'sgan g'o'zaning bo'yi 63,5 smni tashkil etdi. Hosil shoxlari mos ravishda 14,0; 12,0; 10 donani tashkil etdi (2-jadval)..

Iqtisodiyotimiz uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan g'o'zaning ko'saklar soni va ochilgan paxta sarhisob etilganda, birinchi variant sho'rlanmagan nazorat variantida ko'saklar soni 12, ikkinchi o'rtacha sho'rlangan variant 9 , uchinchi variant kuchli sho'rlangan variantda esa 6,7 donani tashkil etib, uchta variant o'rtasidagi farqlar mos ravishda 0; -3; -5,3 donani tashkil etdi. Bu davrda ochilgan ko'saklar soni birinchi variant sho'rlanmagan nazorat variantida ko'saklar soni 5,1, ikkinchi o'rtacha sho'rlangan variant 3,2 , uchinchi variant kuchli sho'rlangan variantda esa 2,3 donani tashkil (2-jadval).

Demak, sho'rlangan tuproqlar g'o'zaning fenologik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etib, hosildorlikning keskin kamayishiga sabab bo'ladi. Shu sababli, g'o'za o'simligining sho'rlanishga chidamliligi bo'yicha Buxoro-8 g'o'za navi ijobiy natijaga ega ekanligi aniqlandi. O'simliklarda ko'pgina metabolitik reaksiyalarga, o'sish va rivojlanish jarayonlariga sho'rlangan yer sharoiti katta ta'sir ko'rsatadi. Shunday qonuniyat bizning tadqiqotlarimizda ham o'z aksini topdi. Tuproq sho'rlanishining turli darajalaridagi maydonlarda tajriba olib borilganda, eng maqbul natija nazorat variantida ya'ni, oz sho'rlangan tuproqda g'o'zaning

morfo-biologik ko'rsatkichlaridan asosan, ochilgan ko'sak massasi hamda paxta xom ashyosi massasi eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etdi.

G'o'zaning reproduktiv organlarini shakllanish davrida o'simlikning suv bilan ta'minlanganlik darajasi, barg sathi indeksi va barg yuzasining solishtirma zichligiga bevosita bog'liq bo'lib, bu ikki fiziologik ko'rsatkich biofizika qonunlariga binoan, bir-biriga teskari proporsionaldir, ya'ni barg sathining ortishi bilan barg yuzasining solishtirma zichligi kamayib boradi.

2- jadval

Turli darajada sho'rlangan yerlarda o'stirilgan g'o'zaning fenologik ko'rsatkichlari, 2022 yil

№	Variantlar	Iyun			Iyul			Avgust			Sentabr	
		Shonasi, dona	Guli, dona	Ko'sak, dona	Shonasi, dona	Guli, dona	Ko'sak, dona	Shonasi, dona	Guli, dona	Ko'sak, dona	Ko'sak, dona	Ochilgani, dona
1	Nazorat	4,1	1,5	0,4	6,2	4,2	6,9	7,3	5,1	9	12	5,1
2	O'rtacha sho'rlangan	3,2	1,0	0,2	5,1	3,1	4,8	5,3	3,8	7	9	3,2
3	Kuchli sho'rlangan	2,0	0,8	0,1	3,8	2,8	3,9	4,2	2,1	5,0	6,7	2,3

XULOSA

Demak, tuproqning sho'rlanish darajasi g'o'zaning fenologik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etib, hosildorlikning keskin kamayishiga sabab bo'ladi. Shu boisdan, g'o'za o'simligining sho'rlanishga chidamliligi bo'yicha Buxoro-8 g'o'za navi ijobiy natijaga ega bo'lib paxta maydonlarida ushbu navni ekishda agrotexnik tadbirlarni to'g'ri yo'lga qo'yish ijobiy natija beradi.

Adabiyotlar:

1. Rashidovna, O. G. (2023). PHYSIOLOGY OF THE ENDOCRINE GLANDS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(11), 1-
2. Ostonova, G. (2023). TURLI XIL STRESS OMILLARDAN GARMSEL OMILINING G 'O 'ZA BARG SATHIGA TA'SIRI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 107-111.
3. Rahimova, G. (2023). QISHLOQ XO'JALIGIDA BENTONITDAN FOYDALANISHNING ILMIY JIHATLARI VA SAMARADORLIGI.B CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 11, сс. 189–196).Zenodo.
4. Ostonova, G. (2023). ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI FIZIOLOGIYASI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 3), 110-115.
5. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. Кронос, (4 (43)), 15-17.
6. Axmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL
7. PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN CONTEMPORARY SOCIETY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(9), 24-28.
8. Караматовна, М. А. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. Мусаева, А. (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. Современная наука и исследования, 2 (4), 182–186.
9. Ergasheva, G. (2023). METHODS TO PREVENT SIDE EFFECTS OF DIABETES MELLITUS IN SICK PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 104-108.
10. Rashidovna, O. G. (2023). EFFECT OF SOILS WITH DIFFERENT LEVELS OF SALINITY ON COTTON GERMINATION IN FIELD CONDITIONS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(12), 116-119.
11. Rashidovna, O. G. (2023). THE EFFECT OF THE HARMSEL FACTOR ON THE LEVEL OF COTTON LEAVES FROM VARIOUS STRESSORS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(12), 105-107.
12. Ostonova, G. (2023). DALA SHAROITIDA TURLI DARAJADA SHO 'RLANGAN TUPROQLARNING G 'O 'ZA UNUVCHANLIGIGA TA'SIRI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(12), 206-211.
13. Atoyeva, R. O., Xanjanova, M. P., Sharipova, S. M., Ostonova, G., & G'apurova, U. O. (2023). TURLI XIL STRESS OMILLARIDAN SHO 'RLANISHNI G 'O 'ZANING UNUVCHANLIGIGA TA'SIRINI LABARATORIYA SHAROITIDA O 'RGANISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 298-301.
14. Djalilova, Z. O. (2023). A DISCOURSIIVE TURN IN THE THEORY OF LINGUISTIC POLITENESS: TO THE FORMATION OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMPOLITENESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 15-23.
15. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. Академические исследования в современной науке,

2(23), 29-38.

16. Djalilova, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE AND POSITION OF TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING. *Solution of social problems in management and economy*, 2(10), 31-42.

17. Djalilova, Z. (2023). THE USE OF LATIN TERMINOLOGY IN MEDICAL CASE. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 9-15.

18. Джалилова, З. (2023). The notion of illocution in the theory of speech acts by John Austin. *Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке*, 1(1).

19. Obidovna, D. Z. (2023). ADAPTING TEACHING METHODS TO MODERN EDUCATIONAL TRENDS: PEDAGOGICAL ASPECT. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 72-77.

20. Djalilova, Z. (2023). LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND THEIR IMPLICATION FOR TEACHING ENGLISH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 18-22.

21. Obidovna, D. Z., & Sulaimonovich, D. S. (2023). Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES*, 2(3), 3-5.

22. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2023). Forming a Healthy Lifestyle for Students on the Example of the Volleyball Section in Universities. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(3), 22-25.

23. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). Physical activity and its impact on human health and longevity. *Достижения науки и образования*, 2 (82)), 120-126.

24. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). THE CONCEPT OF "HEALTHY LIFESTYLE" IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(06), 53-64.

25. Qobilovna, A. M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCY. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(09), 32-44.

26. Ataulloyeva, M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE SPECIALIST. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 109-114.

27. Qobilovna, A. M. (2021). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue), 102-105.

28. Qobilovna, A. M. (2023). PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FACTORS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 131-137.

29. Qobilovna, A. M. (2023). PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE FACTORS. *International Journal of Pedagogics*, 3(12), 169-175.

30. Olimjonovna, K. O. (2023). AYOLLARDA REPRODUKTIV TIZIM FAOLIYATINING O'ZGARISHIDA GIPOTERIOZ BILAN BIRGA KECHISHI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 174-179.

31. Olimjonovna, K. O. (2024). HYPOTHYROIDISM AND REPRODUCTIVE DYSFUNCTION IN WOMEN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 75-82.

32. Саидова, Л. Б., & Комилжонова, О. О. Патологическое течение гипотиреоза в климактерическом период в йододефицитной зоне Узбекистана. In International Conference Science and Education/Uluslararası konferans bilim ve eğitim//2021-15may-49b.
33. Komiljonova, O. (2024). THE USE OF GINGER FOR MEDICINAL DISEASES BASED ON TRADITIONAL MEDICINE. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 203-211.
34. Tuyg'unovna, S. S. (2023). DORIVOR NA'MATAKNING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 11-13.
35. 4.Shukurova, S. (2023). DORIVOR ACHCHIQ BODOM URUG'INING SHIFOBAXSHLIGI, DORI TAYYORLASH USULLARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 3), 116-120.
36. 9. Tuyg'unovna, S. S. (2023). USEFUL PROPERTIES OF THE MEDICINAL PRODUCT AND USE IN MEDICINE. Gospodarka i Innowacje., 40, 179-181.
37. 10.Shukurova, S. (2023). DORIVOR O'SIMLIKLARNING KIMYOVIY TARKIBI VA TASNIFI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(11), 5-10.
38. Boltayeva,S. (2023).PREPARATION OF EMULSIONS FROM OIL EXTRACTS AND EVALUATION OF QUALITY INDICATORS.B CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (T.2 Выпуск 10, сс. 93-97).
39. Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi. MEDICINAL PROPERTIES OF CLOVE PLANT ANDMEDICINE PREPARATION METHODS. (2023) Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch (182-185)
40. Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi. Tirnoqgul o'simligining dorivorlik xususiyatlari va dori tayyorlash usullari.Analytical Journal of Education and Development. (14-17)

INNOVATIVE
ACADEMY